

FUQAROLARNING SIYOSIY HUQUQLARINI TA'MINLASH KAFOLATI

Farhodova Ruhshona Otabek qizi

O'zbekiston Respublikasi Toshkent Davlat Transport Universiteti

Iqtisodiyot fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi

2-bosqich bakalavr talabasi

Ilmiy rahbar: Iqtisodiyot fakulteti Xalqaro Ommaviy huquq kafedrası dotsenti

Egamberdiyeva Nargiza Xalimboyevna

E-mail:farhodovaruhshona07@gmail.com

Tel:+998903318570

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik va siyosiy huquqlarning mazmuni, ularning xalqaro va milliy qonunlarda qanday himoya qilinishi yoritilgan. Xususan, O'zbekistonda miting, yig'ilish va namoyishlar o'tkazish huquqining amaliy ijrosi tahlil qilinib, mavjud muammolar, xususan, mitinglar uchun qulay joy va infratuzilmaning yetishmasligi muhokama qilinadi. Maqolada Germaniya, Shvetsiya, Kanada kabi rivojlangan davlatlar tajribasiga asoslanib, O'zbekistonda ham fuqarolik jamiyati tadbirlari uchun qulay sharoit yaratish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik huquqlari, siyosiy huquqlar, mitinglar o'tkazish huquqi, yig'ilish erkinligi, namoyishlar, inson huquqlari, O'zbekiston Konstitutsiyasi, xalqaro pakt, fuqarolik jamiyati, BMT, YXHT va so'z erkinligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание гражданских и политических прав, а также механизмы их защиты в международном и национальном законодательстве. Особое внимание уделяется анализу практической реализации права на проведение митингов, собраний и демонстраций в Узбекистане. Отмечаются существующие проблемы, в частности нехватка удобных мест и инфраструктуры для подобных мероприятий. На основе опыта развитых стран, таких как Германия, Швеция и Канада, в статье предлагаются рекомендации по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества в Узбекистане.

Ключевые слова: гражданские права, политические права, право на проведение митингов, свобода собраний, демонстрации, права человека, Конституция Узбекистана, международный пакт, гражданское общество, ООН, ОБСЕ, свобода слова.

Annotation: This article explores the concept of civil and political rights and how they are protected under international and national laws. In particular, it analyzes the practical implementation of the right to hold rallies, assemblies, and demonstrations

in Uzbekistan. The article highlights existing challenges, such as the lack of suitable public spaces and infrastructure for such events. Drawing on the experience of developed countries like Germany, Sweden, and Canada, the article proposes recommendations for creating favorable conditions for civic engagement in Uzbekistan.

Keywords: civil rights, political rights, right to hold rallies, freedom of assembly, demonstrations, human rights, Constitution of Uzbekistan, international covenant, civil society, UN, OSCE, and freedom of speech.

Kirish

Fuqarolarning siyosiy huquqlari ularning erkin va xavfsiz yashashi, jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan asosiy huquqlar to'plamidir. Bu huquqlar nafaqat xalqaro darajada, balki O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunlari orqali ham himoyalanaadi. Shu jumladan, miting, yig'ilish va namoyishlar o'tkazish huquqi ham fuqarolarning erkin fikr bildirish va ijtimoiy faolligini namoyon etish vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu huquqni amaliyotda to'laqonli amalga oshirish uchun zarur infratuzilmalar, qulay va xavfsiz joylar yetarli emasligi sababli ayrim to'siqlar mavjud. Ushbu maqolada mazkur masalalar chuqur tahlil qilinadi hamda xalqaro tajribaga asoslangan takliflar beriladi.

Asosiy qism

Fuqarolik va siyosiy huquqlar — bu shaxslarning o'z huquq va erkinliklarini hukumatlar, ijtimoiy tashkilotlar yoki boshqa shaxslar tomonidan buzilishdan himoya qiladigan hamda ularga davlat va jamiyat hayotida kamsitish yoki bosimsiz erkin qatnashish imkonini beruvchi huquqlar majmuasidir. Fuqarolik huquqlari shaxsning jismoniy va ruhiy yaxlitligini, hayoti va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, irq, din, millat va boshqa shaxsiy xususiyatlarga qaramay, barcha uchun teng imkoniyatlar va qonun oldida bir xil himoyani kafolatlaydi. Bu huquqlarga yashash, shaxsiy daxlsizlik, so'z erkinligi, harakatlanish, vijdon erkinligi va shaxsiy hayotning himoyasi kiradi.

Siyosiy huquqlar esa shaxsga davlat va jamiyat faoliyatida erkin ishtirok etish imkonini beradi. Ular orasida saylovlarda ovoz berish, davlat organlariga nomzod bo'lish, yig'ilish va namoyishlar o'tkazish, uyushmalar tuzish huquqlari mavjud. Fuqarolik huquqlari inson huquqlari sifatida universal bo'lsa-da, siyosiy huquqlar ko'pincha faqat ma'lum bir davlatning fuqarolariga taalluqlidir. Ushbu huquqlar

xalqaro va mintaqaviy shartnomalar hamda davlatlarning konstitutsiyalari orqali himoyalanaadi. Fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi xalqaro pakt — bu huquqlarni xalqaro darajada ta'minlovchi asosiy hujjat hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi 1995 yil 31 avgustda Oliy Majlis qaroriga binoan 1966 yil 16 dekabrdaagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasining VI–VIII boblari mazkur huquqlarni milliy darajada himoya qiladi.

Fuqarolik va siyosiy huquqlar – bu xalqaro miqyosda e'tirof etilgan inson huquqlarining asosiy turlaridan biridir. Ushbu huquqlar davlat tomonidan fuqarolarning himoyalanihini ta'minlaydi (masalan, adolatli sudlov, aybsizlik prezumpsiyasi, so'z erkinligi) hamda davlatdan ayrim siyosiy va huquqiy imkoniyatlarni taqdim etishni talab qiladi (masalan, saylov huquqi, hakamlar hay'ati ishtirokida sudlanish huquqi). Bu huquqlar **1966-yilgi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt** hamda **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 1–21-moddalarida** mustahkamlangan.

Fuqarolik huquqlari tushunchasi dastlab qonun oldida tenglik, so'z va vijdon erkinligi kabi an'anaviy inson huquqlarini o'z ichiga olgan bo'lsa, keyinchalik siyosiy (saylovda qatnashish) va ijtimoiy (masalan, sog'liqni saqlash, pensiya olish) huquqlarni ham qamrab ola boshladi.

Shuningdek, shaxsning jinsi, irqi, dini yoki ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra fuqarolik huquqlarini cheklash — bu fuqarolik maqomini buzish deb baholanadi va demokratiya tamoyillariga zid hisoblanadi.

Fuqarolik huquqlari bilan bog'liq har qanday nizolarni hal etish vakolati faqat sud organlariga berilgan bo'lib, bu jarayon konstitutsiyaviy qonunlar asosida olib boriladi. Ushbu huquqlar — insonning tabiiy va shaxsiy huquqlari sirasiga kiradi. Ya'ni, yashash, erkin bo'lish, shaxsiy daxlsizlik kabi huquqlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan huquqlar guruhini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasiga ko'ra, fuqarolar o'z ijtimoiy faolliklarini O'zbekiston Res-publikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va na-moyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga ega. Hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtayi nazaridan bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga ega.

Mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar o'tkazish huquqi Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 21-moddasiga muvofiq belgilangan. Fugaroviy va siyosiy huquqlar to'grisidagi xalqaro paktning 21-moddasida tinch yig'inlarga bolgan huquq mustahkamlangan bolib, Inson huquqlari qo'mitasi tomonidan berilgan

37-sonli umumiy sharhlarning 6-bandida u miting, yig'ilishlar va namoyishlar barobarida, ko'cha yurishlari, ish tashlash, fleshmoblar va boshga shakllarda ham amalga oshirilishi gayd gilingan. Ushbu shakllar "Mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar to'g'risida" Qonun loyihasiga ham kiritilgan.

Bugungi kunda O'zbekistonda fuqarolarning fikr bildirish, yig'ilish va mitinglar o'tkazish huquqi qonun bilan kafolatlangan bo'lsa-da, amaliyotda bu huquqni to'laqonli amalga oshirish uchun zarur infratuzilma yetishmaydi. Aksariyat hollarda mitinglar uchun maxsus ajratilgan joylar yo'q yoki ular shaharning chekka hududlarida joylashgan bo'lib, fuqarolarning faol ishtirokini cheklab qo'yadi.

Bu borada rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Germaniya, Shvetsiya yoki Kanada kabi mamlakatlarda har bir yirik shaharda fuqarolik jamiyati tadbirlari uchun mo'ljallangan markaziy maydonlar, ommaviy yig'inlar hududi va maxsus texnik sharoitlarga ega joylar mavjud. Bunday yondashuv fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishni yengillashtiradi, xavfsizlikni ta'minlaydi va ijtimoiy norozilikni tinch yo'l bilan ifoda etish imkonini yaratadi. Shu munosabat bilan, O'zbekiston ham xalqaro hamkorlik doirasida, xususan, BMT, YXHT yoki Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar bilan birgalikda quyidagi chora-tadbirlarni ko'rishni taklif etishimiz mumkin. Misol uchun, miting va yig'inlar uchun markaziy shaharlarda qulay, xavfsiz va ochiq joylar ajratish. Bu joylarni texnik infratuzilma (ovoz kuchaytirgich, video kuzatuv, tibbiy yordam punktlari) bilan ta'minlash, yig'inlarni tashkil etishda xalqaro tajribani o'rganish va fuqarolik jamiyati vakillarini jalb etish. Mitinglar madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan seminar va treninglar o'tkazish.

Bu takliflar nafaqat fuqarolarning huquqlarini kengaytiradi, balki davlat bilan jamiyat o'rtasidagi ochiq muloqotni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tinch va qonuniy mitinglar – bu jamiyatda sog'lom fikr almashinuvi va demokratik rivojlanishning muhim belgilaridan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mitinglar va yig'ilishlar o'tkazish huquqi — bu nafaqat konstitutsiyaviy, balki demokratik jamiyat uchun zaruriy vositadir. O'zbekistonda bu borada qonunchilik bazasi mavjud bo'lsa-da, amaliyotda fuqarolarga bu huquqni qulay va erkin amalga oshirish uchun zarur sharoitlar yetishmaydi. Shuning uchun ham rivojlangan davlatlar tajribasini inobatga olgan holda, maxsus joylar ajratish, texnik infratuzilmani yaratish, xavfsizlik va tashkilotchilik bo'yicha standartlarni ishlab chiqish zarur. Bu takliflar fuqarolarning huquqlarini kengaytirish, ularning jamiyatdagi faolligini oshirish va davlat bilan jamiyat o'rtasida ochiq muloqotni kuchaytirishga

xizmat qiladi. Tinch va qonuniy mitinglar — bu sogʻlom, demokratik jamiyatning ajralmas belgilaridan biridir.

Foydalanilgan adaboyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2023.
2. Fuqarolik va siyosiy huquqlar toʻgʻrisidagi xalqaro pakt (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966).
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
4. Oʻzbekiston Respublikasining “Jamoat tartibini saqlash va ommaviy tadbirlar oʻtkazish tartibi toʻgʻrisida”gi qonun loyihasi. – Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi materiallari, 2023–2024-yillar.
5. Inson huquqlari boʻyicha Qoʻmita, Umumiy sharh №37 (2020): *Tinch yigʻilish huquqi (21-modda boʻyicha)*. – BMT Inson huquqlari qoʻmitasi, CCPR/C/GC/37.
6. Saidov, A.X. Inson huquqlari boʻyicha xalqaro huquq. – Toshkent: Adolat, 2012.
7. Bobojonov, B.X. Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari: huquqiy asoslar. – Toshkent: Huquq, 2021.
8. OSCE/ODIHR. Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly. – 3rd Edition, Warsaw, 2019.
9. Nowak, M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. – Kehl am Rhein: N.P. Engel, 2005.